

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS ANATOPATOLÓGICOS EN UNA NECROPSIA POR ENVENENAMIENTO DE *Lonomia* spp.

DESCRIPTION OF ANATOPATHOLOGICAL FINDINGS IN A NECROPSY DUE TO POISONING OF *Lonomia* spp.

JULMAN CERMEÑO*, PEDRO TONG¹, RAÚL SÁNCHEZ²

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
¹Departamento de Parasitología y Microbiología, ²Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

La correlación clínica anatomopatológica del envenenamiento por *Lonomia* spp. (Lepidoptera: Saturniidae), no está completamente descrita en los humanos. Con el objetivo de realizar una correlación clínica patológica actualizada de esta entidad, se realizó este estudio retrospectivo. Para ello, se revisaron todas las fichas que permanecían en el Departamento de Registro y Estadística de Salud del Complejo Universitario “Ruiz y Páez”, durante el período enero 1981 hasta octubre 2021, con el diagnóstico confirmado de envenenamiento por orugas donde se había realizado necropsia completa, de acuerdo con los procedimientos estándar en una sala de necropsias. Se registró una sola necropsia durante el periodo señalado. Se trató de un hombre, mestizo, de 39 años de edad, agricultor, procedente de La Paragua (municipio Angostura del Orinoco), estado Bolívar, Venezuela. Se evidenciaron hemorragias en tejido celular subcutáneo, músculos, edema de partes blandas, cianosis distal, salida de sangre fluida en sitios de venopunción, meninges congestivas, hemorragias difusas subaracnoideas, hemorragias intraventriculares e intraparenquimatosas. La hipófisis, pleura, endocardio, epiplón mayor, serosa de estómago, hígado, riñones, intestino delgado mostraron zonas focales de hemorragias. Hubo incremento de creatinina y urea, lo que indica daño renal agudo; además, zonas de hemorragias difusas a nivel renal. La hemólisis intravascular demostrada se observa sólo en los casos severos de envenenamiento por el contacto con un gran número de orugas. Todos los hallazgos clínicos-anatomopatológicos sugieren que el envenenamiento severo por *Lonomia* spp. causa daños locales y sistémicos caracterizados por lesiones extensas en piel y mucosas, vías respiratorias, aparato digestivo, SNC y aparato renal que conducen a la muerte.

PALABRAS CLAVE: Autopsia, oruga, lepidóptera, lonomismo, fibrinólisis.

ABSTRACT

The clinical pathological correlation of *Lonomia* spp. (Lepidoptera: Saturniidae) envenoming has not been fully described in humans. This retrospective study was carried out with the purpose of making an updated clinical-pathological correlation of this entity. All the files that remained in the Health Registry and Statistics Department of the “Ruiz y Páez” University Complex (Ciudad Bolívar, Venezuela) were reviewed, confirming the envenoming by caterpillars where a complete necropsy had been performed, in accordance with standard procedures in a necropsy room from January 1981 to October 2021. Only one autopsy was recorded. It was a 39-year-old mestizo man, farmer, from La Paragua (Angostura del Orinoco municipality), Bolívar state, Venezuela. Hemorrhages were evidenced in subcutaneous cellular tissue, muscles, soft tissue edema, distal cyanosis, fluid outflow at venipuncture sites, congestive meninges, diffuse subarachnoid hemorrhages, intraventricular and intraparenchymal hemorrhages. The pituitary gland, pleura, endocardium, greater omentum, stomach serosa, liver, kidneys, and small intestine showed focal areas of hemorrhage. There was an increase in creatinine and urea, indicating acute kidney injury; in addition, diffuse hemorrhage areas at the renal level were detected. Proven intravascular hemolysis is seen only in severe cases of envenoming from contact with large numbers of caterpillars. All the clinical-pathological findings suggest that severe envenomation by *Lonomia* spp. causes local and systemic damage characterized by extensive lesions on the skin and mucous membranes, respiratory tract, digestive system, CNS, and renal system, leading to death.

KEY WORDS: Autopsy, caterpillar, lepidoptera, lonomism, fibrinolysis.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes con orugas de las especies *Lonomia* son cada vez más frecuentes y se considera un problema de salud pública emergente

ya que ocasiona un gran número de casos de erucismo incluyendo muertes (Zannin *et al.* 2003, Carrijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007, Favalesso *et al.* 2019, Seldeslachts *et al.* 2020, Favalesso *et al.* 2021). Lo que probablemente esté

relacionado con el desequilibrio ecológico constante causado por la deforestación, reducción progresiva del número de depredadores naturales, el avance de la frontera agrícola, la colonización y el calentamiento global (Burdmann *et al.* 1996, Fan *et al.* 1998, Ávila *et al.* 2013, Ruiz-Gonzales *et al.* 2020).

Las orugas pertenecen al orden Lepidoptera y, entre ellas las de importancia médica en Venezuela, están las larvas de la polilla *Lonomia achelous* (Cramer, 1777) que se encuentran ampliamente distribuida en Suramérica, ocasionando lonomismo, una forma de erucismo, en las personas que por accidente tienen contacto con ellas (Arocha-Piñango *et al.* 2000, Carrijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007, Sano-Martins *et al.* 2018).

Los primeros registros de envenenamiento por orugas *Lonomia* en América del Sur se describieron en Venezuela en 1964 y se involucraron orugas *L. achelous* (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango *et al.* 2000, López *et al.* 2000). Desde entonces, se han descrito casos en Brasil, Guyana Francesa, Perú, Paraguay, Argentina y Colombia (Arocha-Piñango *et al.* 2000, Ávila *et al.* 2013, Favalesso *et al.* 2021).

La necropsia de pacientes que mueren por envenenamiento por *Lonomia* spp. es de importancia para la gestión de la salud pública. Para nuestro conocimiento, se han realizado muy pocas necropsias por este envenenamiento (Arocha-Piñango *et al.* 1988). Los estudios patológicos del envenenamiento por *Lonomia* spp. permiten correlacionar los síntomas clínicos y las características patológicas de este envenenamiento *in vivo*, la mayoría de los hallazgos conocidos obedecen a descripciones en modelos de animales de experimentación y estudios *in vitro*. Por ello, se presentan los hallazgos anatomopatológicos obtenidos por necropsia en un caso por envenenamiento causado por *Lonomia* sp., en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, después de una revisión de las historias médicas desde el periodo de enero 1981 a diciembre de 2021, con la finalidad de realizar una correlación clínica patológica actualizada de los mecanismos fisiopatológicos conocidos de esta entidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron todas las fichas que permanecían en el Departamento de Registro y Estadística de Salud del Complejo Universitario “Ruiz y Páez” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela; categorizadas según la Clasificación Estadística

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud con el diagnóstico de envenenamiento por artrópodos (venenosos), picaduras o mordeduras ponzoñosas y/o venenosas, envenenamiento por insectos, envenenamiento especificados, contacto accidental con animales y plantas no especificados y se revisaron todas las historias médicas correspondientes, confirmando el envenenamiento por orugas y donde se haya realizado necropsia completa, de acuerdo con los procedimientos estándar en una sala de necropsias, durante el período enero 1981 hasta diciembre 2021.

RESULTADOS

En el Complejo Universitario “Ruiz y Páez” de Ciudad Bolívar, entre enero 1981 y diciembre de 2021, se registró una sola necropsia de un caso de envenenamiento causado por *Lonomia* spp. (Lepidoptera: Saturniidae).

Resumen del caso

Se trata de un paciente masculino, mestizo, de 39 años de edad, natural de Catuaro (municipio Ribero), estado Sucre, Venezuela; de ocupación agricultor y procedente del medio rural de La Paragua (municipio Angostura del Orinoco), estado Bolívar, Venezuela. Refirió inicio de su enfermedad actual (31 de mayo de 1981) luego del contacto accidental de su miembro superior derecho con una colonia de orugas denominadas en la localidad como “gusanos Karamacate” o “gusano peludo”. Presentó dolor urente en el sitio de contacto, sangramiento de mucosas y piel, cefalea, mareos, anorexia, vómitos y dolor articular; motivo por el cual consulta en varias ocasiones en el ambulatorio rural de La Paragua, desde donde es referido por el médico rural al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, para conducta y tratamiento. Ingresó el 3 de junio de 1981, luego de tres días de ocurrido el accidente, con los diagnósticos de envenenamiento por gusano, hipofrinogenemia, insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular diseminada (CID) secundaria. Al examen físico se evidenciaban hematomas en miembros superiores e inferiores. Los exámenes paraclínicos de importancia mostraron hemoglobina: 10,8 g/dL, plaquetas: 100.000/mm³, tiempo de protrombina (TP) = 25 segundos, tiempo de tromboplastina parcial activado (TPT) = 45 segundos y fibrinógeno: 20 mg/dL. Los valores de urea: 50 mg/dL y creatinina: 2,5 mg/dL. El paciente tiene una evolución tórpida y fallece a los cuatro días posteriores a su ingreso.

Diagnóstico anatomopatológico

Examen exterior

Cadáver de hombre de raza mestiza, en rigor mortis, cursando aparentemente la cuarta década de vida. Con livideces cadavéricas en los sitios de declive del cuerpo. Talla 1,78 m. Buen desarrollo físico. Estado nutricional satisfactorio. Cabeza: cabellos castaños, lisos, abundante y largo. Pabellones auriculares bien implantados. Boca: edéntula parcial en ambas arcadas. Ojos: mucosas pálidas, pterigion interno bilateral, pupilas midriáticas, isocóricas. No hay salida de líquido a través de orificios naturales. Cuello sin lesiones macroscópicas aparentes. Tórax simétrico, presenta herida quirúrgica a nivel del surco deltopectoral derecho, suturada a puntos simples, al retirar la sutura se observa zona edematosa y hemorrágica en el tejido celular subcutáneo y masas musculares. Abdomen con escasas Petequias dispersas. La extremidad superior derecha presenta marcado edema de partes blandas y cianosis distal. Se miden diámetros que involucran los tercios superior, medio y distal que resultan en 36,3 y 20 cm respectivamente. Se aprecian lesiones cutáneas por rascado en la cara anterior de brazo y antebrazo. Extremidad superior izquierda presenta excoriaciones y cicatriz antigua en región deltoidea. Existe salida de sangre fluida en sitio de punción venosa en el tercio inferior del brazo. Los diámetros de esta extremidad son: 29,25 y 19 cm. Las extremidades inferiores muestran zonas de hemorragia que alcanzan un diámetro variable: las mayores de 0,4 cm; algunas de color negro y otras violáceas. No se toman biopsias representativas de las lesiones cutáneas.

Examen interior

Cráneo

Hueso de la bóveda y de las bases no muestran lesiones. Meninges lucen congestivas. El encéfalo pesa 1.500 g, con edema moderado. Existen zonas extensas y difusas de hemorragias subaracnoideas. La médula espinal no se extrajo. Hipófisis: de 0,8 cm; al corte muestra zonas focales de hemorragias.

Panículo adiposo

De 3,6 cm de espesor a nivel de abdomen.

Sistema muscular

Existen zonas de hemorragia en músculos de la

región acromio-clavicular derecha, en sitio de herida quirúrgica.

Sistema óseo y articular

Sin particularidades.

Cavidad torácica

Al levantar el plastrón externo costal se evidencian vísceras torácicas en posición habitual, las cavidades lucen lisas y brillantes.

Sistema respiratorio

Tráquea y grandes bronquios muestran mucosas congestivas, su luz es ocupada por material hemo-espumoso de edema, abundante, los pulmones lucen violáceos, densos, notablemente edematosos, la superficie pleural muestra zonas focales, difusas de hemorragias, al corte dejan salir abundante material hemo-espumoso. Pulmón derecho pesa 1.300 g y el izquierdo 1.200 g. Sistema vascular, existen pequeños vasos que muestran luz ocupada por trombos.

Mediastino

Existen escasos restos fibroadiposos del timo. Pequeños ganglios hiliares pulmonares sin particularidades.

Sistema cardiovascular

El pericardio luce liso, brillante, contiene líquido claro en cantidad habitual. Corazón con forma, tamaño y posición normal, pesa 300 g. Miocardio de color rojo intenso, alcanza un espesor de 1,5 cm en el ventrículo izquierdo y el derecho de 0,5 cm. En el endocardio se observa zona hemorrágica petequeal en la porción superior de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Las válvulas, cuerdas tendinosas y músculos papilares no muestran lesiones. Arterias coronarias con calibre y dirección regular. Arteria aorta con elasticidad conservada. Arteria pulmonar sin lesiones macroscópicas.

Abdomen

Al abrir el abdomen se observan vísceras abdominales en posición habitual. Existe abundante cantidad de sangre en cavidad abdominal que se cuantifica en 600 cc, la cual no coagula. Al examinar las vísceras *in situ* se observa hemorragia focal difusa a nivel de epiplón mayor y hemorragia

difusa segmentaria de la serosa de intestino delgado, que compromete íleon y yeyuno, siendo más comprometido el primero y zonas focales del mesenterio. Existen también cambios post mortem. A nivel retroperitoneal existe hemorragia importante que se cuantifica en 400 cc, que se extiende desde la grasa perirenal hasta un tercio superior del anillo pélvico.

Sistema digestivo

Cavidad oral con mucosas pálidas. Ausencia parcial de piezas dentarias. Esófago de calibre y dirección regular, mucosa sin lesiones. Estómago: mucosa con áreas difusas despulidas. Existe zona de hemorragia focal a nivel de la serosa. Intestino delgado, duodeno mucosas congestivas. Ampolla de Váter permeable. Intestino grueso muestra mucosa congestiva y su luz parcialmente ocupada por vermes adultos de *Ascaris lumbricoides*. No muestra cambios hemorrágicos ni necróticos. Páncreas de color amarillo claro, con una longitud de 20 cm, de consistencia firme, con ausencia de hemorragias y sin lesiones necróticas.

Hígado y vías biliares

El hígado pesa 2.400 g, es de color rojo pálido, presenta zonas de hemorragias petequiales difusas a predominio de cara anterior, de borde liso, consistencia firme. Al corte muestra acentuada congestión. Sistema vascular y vías biliares sin lesiones. Vesícula biliar sin alteraciones.

Sistema genitourinario

Riñones con peso de 200 g, presentan zonas de hemorragias en la cápsula. Al corte existe evidente delimitación cortico-medular. Se aprecian zonas difusas de hemorragias. Vías excretoras: uretra sin particularidades. Vejiga urinaria con mucosa congestiva. Testículo derecho sin alteraciones. Próstata pesa 20 g y luce ligeramente congestiva.

Sistema endocrino

Tiroides macroscópicamente sin lesiones. Paratiroides no se aíslan. Glándulas suprarrenales con discreta congestión de la médula. Cortical sin alteraciones.

Sistema hematopoyético

Médula ósea, se tomó fragmento de cuerpo vertebral; ganglios linfáticos sin particularidades. El bazo pesa 200 g, es de color rojo-violáceo, muestra

cápsula arrugada muy friable y cambios post-mortem severos.

Cerebro

Polígono de Willis dentro de límites normales. Hemorragias subaracnoideas difusas a predominio de la convexidad y cara superior del cerebelo. Presenta senos estrechos, circunvoluciones anchas, sin reblandecimiento. Existen surcos de compresión en uncus y cerebelo bulbar, a predominio izquierdo. Cortes: ventrículo-transversales. Edema cerebral acentuado, con ventrículos laterales pequeños. Hemorragia interventricular más hacia el cuerno occipital izquierdo, hemorragia intraparenquimatosa externa de la parte anterior del lóbulo parietal, lóbulo occipital supracaloso izquierdo y que pasa a través de la circunvolución hacia el lado derecho. Pequeña zona de hemorragia intraparenquimatosa en el lóbulo frontal izquierdo (prefrontal). Hemorragia en el cuarto ventrículo. Hemorragia en protuberancia que parecer ser por hipertensión endocraneana aguda.

DISCUSIÓN

Esta revisión retrospectiva, incluye la única necropsia realizada en el Complejo Universitario “Ruiz y Páez”, por el envenenamiento por *Lonomia* spp., en el estado Bolívar, Venezuela desde 1981 hasta la actualidad. Según la historia clínica, la sintomatología, los hallazgos paraclínicos y anatomopatológicos demostrados en este caso permiten clasificar este accidente como un envenenamiento lonómico severo (Díaz 2005, Moura da Silva 2010, Ávila *et al.* 2013).

La patología del envenenamiento por *Lonomia* spp., es compleja. La correlación clínica anatomopatológica de esta entidad, no está completamente descrita en los humanos y muchos aspectos fisiopatológicos aún son desconocidos (Pinto *et al.* 2008). A nuestro conocimiento, existen pocas publicaciones de necropsias practicadas (Arocha-Piñango *et al.* 1988); a pesar del número de muertes registradas (Favalesso *et al.* 2021) y algunos de los hallazgos internos de las lesiones han sido demostradas mediante métodos de imágenes como tomografía computarizada (Kowacs *et al.* 2006).

En los últimos años, la caracterización molecular del veneno de *Lonomia* spp., ha proporcionado información fundamental para la comprensión del síndrome de envenenamiento, así como los estudios experimentales *in vivo* en

animales de experimentación e *in vitro* (Veiga *et al.* 2001, da Silva *et al.* 2004, Bohrer *et al.* 2007, Lucena *et al.* 2008, Pinto *et al.* 2010, Guerrero *et al.* 2011, Barrios *et al.* 2012, Berger *et al.* 2013, Bernardi *et al.* 2019); sin embargo, poco se ha descrito de la correlación clínico-patológica en esta entidad.

Por lo general, los accidentes ocurren cuando la víctima, sin saberlo, apoya parte de su cuerpo contra la larva o colonias de larvas que están en el tronco o ramas de árboles cercanos a las residencias (De Roodt *et al.* 2000, Moura da Silva 2010) y al entrar en contacto con las cerdas venenosas, que son evaginaciones quitinosas de la cutícula que están presentes en todas las etapas larvales, se produce el envenenamiento (Kawamoto y Kumada 1979, Lisete 2001, Fritzen *et al.* 2003). En este caso la víctima tocó una colonia de orugas con uno de los miembros superiores, haciendo contacto con las espinas de los ejemplares. A menudo, la oruga se aplasta, las cerdas se rompen y las secreciones venenosas, incluida la hemolinfa, penetran en la piel humana, lo que permite la absorción del veneno (Veiga *et al.* 2001, Spadacci-Morena *et al.* 2016).

La oruga de *Lonomia* tiene cerdas de color verde parduzco, de diferentes tamaños en el cuerpo. Las cerdas tienen en el extremo distal una punta fina rica en quitina que se rompe fácilmente para liberar el veneno presente en el canal hueco interno que lo almacena (Fritzen *et al.* 2003).

La sintomatología clínica depende de la especie de la oruga involucrada, del grado de exposición, estadio de desarrollo del lepidóptero y de las características del paciente. El sujeto tuvo complicaciones potencialmente mortales como insuficiencia renal aguda, que también ha sido demostrada a nivel experimental (Berger *et al.* 2010a, Berger *et al.* 2015, Moraes *et al.* 2017, Berger *et al.* 2019) y señalada clínicamente en otros casos similares (Gamborgi *et al.* 2006, Riella *et al.* 2008), además, de hemorragias intracerebrales, alveolares y peritoneales (Kowacs *et al.* 2006, Arocha-Piñango *et al.* 1988), demostradas *in vivo*.

Una vez ocurrido el envenenamiento, dentro del organismo, las toxinas de la oruga, además de los efectos netamente inflamatorios que ocasionan, activan factores de coagulación y de fibrinólisis, desencadenando un desequilibrio hemostático que se traduce en signos y síntomas locales y sistémicos. El daño tisular local puede aparecer en el sitio de envenenamiento como resultado de la acción de algunos componentes del veneno. Estas suelen ser

provocadas por la presencia de hialuronidasas en el veneno. Las hialuronidasas son capaces de hidrolizar el hialuronano de la matriz extracelular que perturba la matriz extracelular del tejido y la pared de los vasos sanguíneos (Gouveia *et al.* 2005, Bordon *et al.* 2015). En este caso, los síntomas y signos locales correspondieron al dolor y quemazón en el sitio de contacto, equimosis y hematomas. Otros síntomas sistémicos que con frecuencia son observados son petequias, cefalea, mareos, anorexia, vómitos y dolor articular, además de hemorragias que suelen aparecer entre las 72 horas de la ocurrencia del accidente como hemorragia gingival, epistaxis y hemorragia en órganos vitales (De Roodt *et al.* 2000).

A nivel anatomopatológico, se evidenciaron hemorragias digestivas, pulmonares, intraparenquimatosas y peritoneales que condujeron a la muerte (Arocha-Piñango y Guerrero 2003).

Los cambios patológicos observados en el cerebro del paciente son similares a los descritos por administración del veneno en ratas de experimentación (da Silva *et al.* 2004).

Las hemorragias observadas en tejido celular subcutáneo, sitios de venopunción y en las masas musculares quizás sea debido a la incoagulabilidad de la sangre, que se demuestra por la significativa prolongación de los parámetros hemostáticos, como el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, y a trastornos asociados con el consumo de factores de la coagulación, principalmente el consumo del fibrinógeno así como los factores V, XIII, proteína C y antitrombina (Malaque *et al.* 2006, Pinto *et al.* 2010, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Maggi y Faulhaber 2015). Además, el efecto del veneno sobre las proteínas adhesivas con el deterioro concomitante de algunas propiedades funcionales de las plaquetas, podría explicar parcialmente la dehiscencia de las heridas observadas en los pacientes (Lucena *et al.* 2008).

Las personas que han estado en contacto con orugas de *L. achelous* o *L. obliqua* presentan sangrado externo e interno (da Silva *et al.* 2004). El envenenamiento causado por *Lonomia* spp., produjo hemorragias internas en el cerebro, pulmón, el hígado, aparato digestivo, intraperitoneal y riñones (Gamborgi *et al.* 2006, Guerrero *et al.* 2011) en combinación con hematomas y equimosis. Aunque no se registró la descripción microscópica del examen histológico en esta necropsia.

Los exámenes de laboratorio demostraron anemia, plaquetopenia, prolongación de los tiempos de coagulación: TP, PTT, consumo del fibrinógeno, urea y creatinina elevadas, similar a los casos descritos en otras series (Arocha-Piñango y Guerrero 2001). Lo que sugiere choque hemorrágico secundario a CID y fibrinólisis secundaria.

El veneno de *L. achelous* tiene actividad tanto procoagulante como anticoagulante produciendo un síndrome fibrinolítico. Las principales toxinas son lonomin II, con actividad fibrinolítica directa; lonomin III, que es un activador de protrombina, lonomin IV, que actúa como activador del factor X; lonomin V, que es una enzima proteolítica que ejerce su actividad sobre el zimógeno del factor XIII activo y sobre sus subunidades A y B, inactivándolos, y también tiene actividad similar a la uroquinasa (activando el plasminógeno); lonomin VI:a y lonomin VI:i, que actúan como activadores o inhibidores del factor V; lonomin VII, con actividad similar a la calicreína y a lonomin I; y, aquelasa I y aquelasa II, que tienen acción fibrinolítica similares a las de la plasmina (Carijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007, Taylor *et al.* 2016).

La hemólisis intravascular demostrada en este caso se ha observado sólo en los casos severos de envenenamiento que tienen como antecedente el contacto con un gran número de orugas (Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Lucena *et al.* 2008), el paciente refirió que tocó muchas larvas. Se cree que el responsable de la acción hemolítica es la fosfolipasa A2, enzima que induce actividad hemolítica exclusivamente indirecta y responsable de provocar reacciones locales, como el dolor y la inflamación (Pineda *et al.* 2001, Fritzen *et al.* 2003, Berger *et al.* 2010b, Kowacs *et al.* 2006).

El desarrollo de lesión renal aguda se asocia con alta morbilidad y mortalidad. Los pacientes envenenados experimentan pérdida repentina de la función renal básica, como la capacidad de filtración, excreción y el mantenimiento de la homeostasis (Burdmann y Jha 2017, Berger *et al.* 2019). En este caso, el paciente mostró un incremento de la creatinina y de la urea lo que indica daño renal agudo (Burdmann *et al.* 1996, García *et al.* 2000, Schmitberger *et al.* 2013).

El riesgo de realizar biopsias renales precoces en los humanos, por alteraciones de la coagulación inherentes al envenenamiento, ha dificultado el análisis de las alteraciones patológicas renales agudas. Solo hay dos informes de casos en la

literatura que describen alteraciones de la insuficiencia renal aguda inducida por *Lonomia*. Los principales hallazgos fueron oliguria, niveles elevados de creatinina sérica, engrosamiento de la cápsula de Bowman, atrofia tubular focal y necrosis tubular aguda (Burdmann *et al.* 1996, Fan *et al.* 1998). En la necropsia de este caso se describieron zonas de hemorragias difusas a nivel renal y la vejiga urinaria con mucosa congestiva.

La falta de reconocimiento de la severidad de este tipo de accidente, en el medio rural de La Paragua, ocasionó un retraso de tres días para la instauración del tratamiento adecuado, ya que el paciente consultó en varias oportunidades al médico rural.

Los accidentes causados por animales venenosos principalmente por orugas, son un problema de salud pública costoso y de importancia crítica. A pesar de esto, las autoridades de salud pública, a nivel nacional e internacional, han prestado poca atención a este problema a nivel mundial y, en especial, en los países tropicales. Consecuentemente, la morbilidad y mortalidad asociadas a los casos de este envenenamiento producen un gran impacto en la población y en los sistemas de salud.

En esta descripción es evidente los hallazgos macroscópicos demostrados en el paciente envenenado por *Lonomia* spp., sin embargo, una de las limitaciones de este estudio fue la imposibilidad de la descripción de los cortes histológicos de los diferentes tejidos mediante microscopía óptica; lo cual es muy importante, así como también la realización de la microscopía electrónica para investigar las alteraciones morfológicas que ocurren en el envenenamiento por *Lonomia*. Además, para el análisis de los casos de necropsias se requieren extensos análisis toxicológicos y bioquímicos de los fluidos corporales (Bury *et al.* 2012), que aquí no fueron realizados.

Todos los hallazgos clínicos anatómopatológicos sugieren que el envenenamiento severo por *Lonomia* spp. causa daños locales y sistémicos caracterizados por lesiones extensas en piel y mucosas, vías respiratorias, aparato digestivo, sistema nervioso central y sistema renal, que conducen a la muerte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AROCHA-PIÑANGO CL. 1967. Fibrinólisis producida por contacto con orugas. Acta Cient. Venez.

- 18:136-139.
- AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2001. *Lonomia* genus caterpillar envenomation: clinical and biological aspects. *Haemostasis*. 31(3-6):288-293.
- AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2003. Síndrome hemorrágico producido por contacto con orugas: estudios clínicos y experimentales. *Invest. Clin*. 44(2):155-163.
- AROCHA-PIÑANGO CL, BLUMENFELD-BOSCH N, NOUEL A, TORRES A, PERALES J, ALONSO ME, RODRÍGUEZ S, CARVAJAL ZA, OJEDA M, TASAYCO ML, CHITTY W. 1988. Fibrinolytic and procoagulant agents from a Saturniidae moth caterpillar. In: PIRKLE H, MARKLAND FS. (Eds.). *Haemostasis and animal venoms*. Marcel Dekke, New York, USA, pp. 223-240.
- AROCHA-PIÑANGO CL, MARVAL E, GUERRERO B. 2000. *Lonomia* genus caterpillar toxins: biochemical aspects. *Biochimie*. 82(9-10):937-942.
- ÁVILA AA, MORENO A, GARZÓN A, GÓMEZ AA. 2013. Accidente lonómico. *Lonomiasis*. *Acta Med. Colomb*. 38(2):95-100.
- BARRIOS M, TAYLOR P, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SÁNCHEZ EE, AROCHA-PIÑANGO CL, GIL A, SALAZAR AM, CARVAJAL Z, ABAD MJ, GUERRERO B. 2012. A mouse model to study the alterations in haemostatic and inflammatory parameters induced by *Lonomia achelous* caterpillar haemolymph. *Toxicon*. 59(5):547-554.
- BERGER M, RECK JJR, TERRA RM, PINTO AF, TERMIGNONI C, GUIMARÃES JA. 2010a. *Lonomia obliqua* caterpillar envenomation causes platelet hypoaggregation and blood incoagulability in rats. *Toxicon*. 55(1):33-44.
- BERGER M, RECK JJR, TERRA RM, BEYS DA SILVA WO, SANTI L, PINTO AF, VAINSTEIN M, TERMIGNONI C, GUIMARÃES JA. 2010b. *Lonomia obliqua* venomous secretion induces human platelet adhesion and aggregation. *J. Thromb. Thrombolysis*. 30(3):300-310.
- BERGER M, BEYS-DA-SILVA WO, SANTI L, DE OLIVEIRA IM, JORGE PM, HENRIQUES JA, DRIEMEIER D, VIEIRA MA, GUIMARÃES JA. 2013. Acute *Lonomia obliqua* caterpillar envenomation-induced physiopathological alterations in rats: evidence of new toxic venom activities and the efficacy of serum therapy to counteract systemic tissue damage. *Toxicon*. 74:179-192.
- BERGER M, SANTI L, BEYS-DA-SILVA WO, OLIVEIRA FM, CALIARI MV, YATES JR, VIEIRA MA, GUIMARÃES JA. 2015. Mechanisms of acute kidney injury induced by experimental *Lonomia obliqua* envenomation. *Arch. Toxicol*. 89(3):459-483.
- BERGER M, DE MORAES JA, BEYS-DA-SILVA WO, SANTI L, TERRACIANO PB, DRIEMEIER D, CIRNE-LIMA EO, PASSOS EP, VIEIRA MAR, BARJA-FIDALGO TC, GUIMARÃES JA. 2019. Renal and vascular effects of kallikrein inhibition in a model of *Lonomia obliqua* venom-induced acute kidney injury. *PLoS Negl. Trop. Dis*. 13(2):e0007197.
- BERNARDI L, PINTO AFM, MENDES E, YATES JR, LAMERS ML. 2019. *Lonomia obliqua* bristle extract modulates Rac1 activation, membrane dynamics and cell adhesion properties. *Toxicon*. 162:32-39.
- BOHRER CB, RECK JUNIOR J, FERNANDES D, SORDI R, GUIMARAES JA, ASSREUY J, TERMIGNONI C. 2007. Kallikrein-kinin system activation by *Lonomia obliqua* caterpillar bristles: involvement in edema and hypotension responses to envenomation. *Toxicon*. 49(5):663-669.
- BORDON KCF, WIEZEL GA, AMORIM FG, ARANTES EC. 2015. Arthropod venom hyaluronidases: Biochemical properties and potential applications in medicine and biotechnology. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 21:43.
- BURDMANN EA, JHA V. 2017. Acute kidney injury due to tropical infectious diseases and animal venoms: a tale of 2 continents. *Kidney Int*. 91(5):1033-1046.
- BURDMANN EA, ANTUNES I, SALDANHA LB, ABDULKADER RC. 1996. Severe acute renal failure induced by the venom of *Lonomia caterpillars*. *Clin. Nephrol*. 46(5):337-339.
- BURY D, LANGLOIS N, BYARD RW. 2012. Animal-related fatalities-part II: characteristic autopsy findings and variable causes of death associated with envenomation, poisoning, anaphylaxis,

- asphyxiation, and sepsis. *J Forensic Sci.* 57(2):375-380.
- CARRIJO-CARVALHO LC, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2007. The venom of the *Lonomia* caterpillar: an overview. *Toxicon.* 49(6):741-757.
- DA SILVA GH, HYSLOP S, DA CRUZ-HÖFLING MA. 2004. *Lonomia obliqua* caterpillar venom increases permeability of the blood-brain barrier in rats. *Toxicon.* 44(6):625-634.
- DE ROODT AR, SALOMÓN OD, ORDUNA TA. 2000. Accidents due to lepidoptera with special reference to *Lonomia* sp. *Medicina* (Buenos Aires). 60(6):964-972.
- DÍAZ JH. 2005. The evolving global epidemiology, syndromic classification, management, and prevention of caterpillar envenoming. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 72(3):347-357.
- FAN HW, CARDOSO JL, OLMOS RD, ALMEIDA FJ, VIANA RP, MARTINEZ AP. 1998. Hemorrhagic syndrome and acute renal failure in a pregnant woman after contact with *Lonomia* caterpillars: a case report. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 40(2):119-120.
- FAVALESSO MM, LORINI LM, PEICHOTO M, GUIMARÃES ATB. 2019. Potential distribution and ecological conditions of *Lonomia obliqua* Walker 1855 (Saturniidae: Hemileucinae) in Brazil. *Acta Trop.* 192:158-164.
- FAVALESSO MM, CUERVO PF, CASAFÚS MG, GUIMARÃES ATB, PEICHOTO ME. 2021. *Lonomia* envenomation in Brazil: an epidemiological overview for the period 2007-2018. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 115(1):9-19.
- FRITZEN M, SCHATTNER M, RIBEIRO AL, BATISTA IF, VENTURA J, PREZOTO BC, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2003. *Lonomia obliqua* venom action on fibrinolytic system. *Thromb. Res.* 112(1-2):105-110.
- GAMBORGHI GP, METCALF EB, BARROS EJ. 2006. Acute renal failure provoked by toxin from caterpillars of the species *Lonomia obliqua*. *Toxicon.* 47(1):68-74.
- GARCÍA J, RENDON C, BREWSTER F, GUIPE S, GONZÁLEZ A, NAZZOURE J, FLORES L, FRONTADO C, GUILLEN A, TILAC C, PERNALETE N. 2000. Acute renal insufficiency due to *Lonomia achelous* envenomations. 2nd Lat. Am. Cong. on Acute Renal Failure. Rio de Janeiro, Brazil, p. 20.
- GOUVEIA AIDC, DA SILVEIRA RB, NADER HB, DIETRICH CP, GREMSKI W, VEIGA S. 2005. Identification and partial characterisation of hyaluronidases in *Lonomia obliqua* venom. *Toxicon.* 45(4):403-410.
- GUERRERO B, AROCHA-PIÑANGO CL, SALAZAR AM, GIL A, SÁNCHEZ EE, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, LUCENA S. 2011. The effects of Lonomin V, a toxin from the caterpillar (*Lonomia achelous*), on hemostasis parameters as measured by platelet function. *Toxicon.* 58(4):293-303.
- KAWAMOTO F, KUMADA N. 1979. Kininogenase activity and kinin-like substance in the venomous spicules and spines of lepidopteran larvae. *Adv. Exp. Biol. Med.* 120A:51-55.
- KOWACS PA, CARDOSO J, ENTRES M, NOVAK EM, WERNECK LC. 2006. Fatal intracerebral hemorrhage secondary to *Lonomia obliqua* caterpillar envenoming: case report. *Arq. Neuropsiquiatr.* 64(4):1030-1032.
- LISETE ML. 2001. Aspectos morfológicos de *Lonomia obliqua* Walker (Lepidoptera: Saturniidae). *Neotrop. Entomol.* 30(3):373-379.
- LÓPEZ M, GIL A, AROCHA-PINANGO CL. 2000. The action of *Lonomia achelous* caterpillars' venom on human factor V. *Thromb. Res.* 98(1):103-110.
- LUCENA S, SALAZAR AM, GIL A, AROCHA-PINANGO CL, GUERRERO B. 2008. The action of Lonomin V (*Lonomia achelous*) on fibronectin functional properties. *Thromb. Res.* 121(5):653-661.
- MAGGI S, FAULHABER GA. 2015. *Lonomia obliqua* Walker (Lepidoptera: Saturniidae): hemostasis implications. *Rev. Assoc. Med. Bras.* 61(3):263-268.
- MALAUQUE CM, ANDRADE L, MADALOSSO G, TOMY S, TAVARES FL, SEGURO AC. 2006. Short report: A case of hemolysis resulting from contact with a *Lonomia* caterpillar in southern Brazil. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 74(5):807-809.

- MORAES JA, RODRIGUES G, NASCIMENTO-SILVA V, RENOVATO-MARTINS M, BERGER M, GUIMARÃES JA, BARJA-FIDALGO C. 2017. Effects of *Lonomia obliqua* venom on vascular smooth muscle cells: Contribution of NADPH Oxidase-Derived Reactive Oxygen Species. *Toxins (Basel)*. 9(11):360.
- MOURA DA SILVA KCA. 2010. Erucismo. *En: PEÑA LM, ARROYABE CL. (Eds.). Fundamentos de medicina: Toxicología clínica. CIB, Medellín, Colombia, pp. 489-498.*
- PINEDA D, AMARILLO A, BECERRA J, MONTENEGRO G. 2001. Síndrome hemorrágico por contacto con orugas del género *Lonomia* (Saturniidae) en Casanare, Colombia: informe de dos casos. *Biomédica*. 21(4):328-332.
- PINTO AF, DRAGULEV B, GUIMARÃES JA, FOX JW. 2008. Novel perspectives on the pathogenesis of *Lonomia obliqua* caterpillar envenomation based on assessment of host response by gene expression analysis. *Toxicon*. 51(6):1119-1128.
- PINTO AF, BERGER M, RECK J JR, TERRA RM, GUIMARÃES JA. 2010. *Lonomia obliqua* venom: *In vivo* effects and molecular aspects associated with the hemorrhagic syndrome. *Toxicon*. 56(7):1103-1112.
- RIELLA MC, CHULA D, DE FREITAS S, MAZZA MM, PACHALY MA. 2008. Acute renal failure and haemorrhagic syndrome secondary to toxin of caterpillars (*Lonomia obliqua*). *NDT Plus*. 1(6):445-446.
- RUIZ-GONZALES M, AZAÑERO-HARO J, ALCÁNTARA-DÍAZ A, SOTO A. 2020. Hemorragia intracraneal como presentación de síndrome hemorrágico severo por lonomismo sistémico. *Rev. Soc. Peru. Med. Interna*. 33(1):31-35.
- SANO-MARTINS IS, GONZÁLEZ C, ANJOS IV, DÍAZ J, GONÇALVES LRC. 2018. Effectiveness of *Lonomia* antivenom in recovery from the coagulopathy induced by *Lonomia orientoandensis* and *Lonomia casanarensis* caterpillars in rats. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 12(8):e0006721.
- SCHMITBERGER PA, FERNANDES TC, SANTOS RC, DE ASSIS RC, GOMES AP, SIQUEIRA PK, VITORINO RR, DE MENDONÇA EG, DE ALMEIDA OLIVEIRA MG, SIQUEIRA-BATISTA R. 2013. Probable chronic renal failure caused by *Lonomia* caterpillar envenomation. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 19(1):14.
- SELDESLACHTS A, PEIGNEUR S, TYTGAT J. 2020. Caterpillar venom: A health hazard of the 21st Century. *Biomedicines*. 8(6):143.
- SPADACCI-MORENA DD, SOARES MAM, MORAES RHP, SANO-MARTINS IS, SCIANI JM. 2016. The urticating apparatus in the caterpillar of *Lonomia obliqua* (Lepidoptera: Saturniidae). *Toxicon*. 119:218-224.
- TAYLOR P, SALAZAR E, BARRIOS M, SALAZAR AM, ABAD M-J, URDANIBIA I, SHEALY D, AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2016. Role of the inflammatory response in the hemorrhagic syndrome induced by the hemolymph of the caterpillar *Lonomia achelous*. *Toxicon*. 121:77-85.
- VEIGA AB, BLOCHTEIN B, GUIMARAES JA. 2001. Structures involved in production, secretion and injection of the venom produced by the caterpillar *Lonomia obliqua* (Lepidoptera, Saturniidae). *Toxicon*. 39(9):1343-1351.
- ZANNIN M, LOURENÇO DM, MOTTA G, DALLA COSTA LR, GRANDO M, GAMBORGHI GP, NOGUTI MA, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2003. Blood coagulation and fibrinolytic factors in 105 patients with hemorrhagic syndrome caused by accidental contact with *Lonomia obliqua* caterpillar in Santa Catarina, southern Brazil. *Thromb. Haemost.* 89(2):355-364.